

SUN’IY INTELLEKT VA HAMMUALLIFLIK: MEDIA ETIKASIGA YANGI YONDASHUVLAR

NIGINA MELISOVA

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda sun’iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy media tizimidagi o‘rni hamda uning hammualliflik tushunchasiga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli muhitda kontent yaratish jarayonlarining o‘zgarishi va bu jarayonda mualliflik mas’uliyatining qayta talqini masalalari yoritiladi. Tadqiqotda media etikasi nuqtayi nazaridan shaffoflik, javobgarlik va mualliflikni aniqlash bilan bog‘liq muammolar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Hammualliflik, kontent, media etikasi, mualliflik huquqi, raqamli media, sun’iy intellekt, shaffoflik.

So‘nggi yillarda global media tizimi raqamli transformatsiya jarayonining yangi bosqichiga kirdi. Bu jarayon faqat texnologik yangilanish emas, balki axborot ishlab chiqarish, tarqatish va iste‘mol qilish mexanizmlarining tubdan o‘zgarishi bilan ham xarakterlanadi. Ayniqsa, sun’iy intellekt texnologiyalarining (SI) tez sur‘atlar bilan rivojlanishi media ekotizimida kontent yaratish jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Sun’iy intellekt indilikda faqat iqtisodiyot, sog‘liqni saqlash yoki ta’limda, balki jurnalistika sohasida ham inqilobiy o‘zgarishlar manbaiga aylandi. Zamonaviy sharoitda sun’iy intellekt faqat yordamchi vosita sifatida emas, balki axborot bilan ishlash jarayonida faol ishtirok etuvchi texnologiya sifatida namoyon bo‘lmoqda. Har bir soniyada millionlab yangiliklar, postlar, video va podkastlar global tarmoqlarda tarqalishi natijasida inson tafakkurining o‘zi bu axborot hajmini boshqarishga qiynalmoqda. Natijada insoniyat yangi sherik – sun’iy intellekt texnologiyalarini yaratdi va u orqali jurnalistik jarayonlarni amalga oshirmoqda¹. Bu esa an’anaviy media nazariyasida mualliflik tushunchasining inson markazli talqiniga nisbatan yangi savollarni yuzaga keltirmoqda. Chunki klassik yondashuvda muallif – ijodiy qaror qabul qiluvchi va intellektual mahsulot egasi sifatida faqat inson subyekti sifatida talqin qilingan. Biroq raqamli muhitda inson va algoritm o‘rtasidagi hamkorlik asosida yaratilayotgan kontentlar “hammualliflik” tushunchasini qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Xususan, sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan kontentlar muallifning chegaralarini kengaytirib, ijodiy jarayonda ishtirok etuvchi subyektlar doirasini murakkablashtirmoqda. Sun’iy intellekt tizimlari mustaqil ongga ega bo‘lmasa-da, ular kontent yaratish jarayonida sezilarli ijodiy natijalar ishlab chiqara oladi. Shu sababli, “muallif kim?”, “ijodiy javobgarlik kimga tegishli?” kabi savollar media etikasi va media huquqi kesishmasida dolzarb muammoga aylanmoqda. Shuningdek, sun’iy intellektdan foydalanish jarayonida shaffoflik va javobgarlik masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. YUNESKO tomonidan 2021-yilda qabul qilingan sun’iy intellekt etikasi bo‘yicha tavsiyalarda AI tizimlaridan foydalanishda inson huquqlari, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillariga rioya qilish zarurligi ta’kidlangan. Bu yondashuv media sohasida ham AI ishtirokidagi kontentni belgilash va uning manbasini aniqlash zaruratini kuchaytiradi. Shu nuqtayi nazardan, sun’iy intellektning zamonaviy media tizimidagi o‘rni, hammualliflik tushunchasining transformatsiyasi hamda media etikasi kontekstida yuzaga kelayotgan yangi yondashuvlarning ilmiy jihatdan tahlil qilinishi talab etiladi. Shu sababli, sun’iy intellektning zamonaviy media tizimidagi funksional roli va amaliy qo‘llanish shakllarini tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Zamonaviy media tizimida sun’iy intellekt texnologiyalari kontent yaratish, tahrirlash va tarqatish jarayonlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Xususan, generativ texnologiyalar

¹ Alimov B. S. Sun’iy intellektning jurnalistikadagi roli va istiqbollari. Filologiya masalalari. – Toshkent, 2025. – №2. – b. 219-235.

yordamida matn va vizual materiallar avtomatik tarzda ishlab chiqilmoqda, bu esa jurnalistik faoliyatda “algoritmik jurnalistika” hodisasini yuzaga keltirmoqda². Shu bilan birga, sun’iy intellekt katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish, muhim axborotni ajratish va faktlarni tekshirish jarayonlarida qo’llanib, media ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda. Masalan, The Washington Post nashri “Heliograf” tizimi orqali saylovlar va sport tadbirlari haqida qisqa avtomatlashtirilgan xabarlar yaratishda sun’iy intellektdan foydalangan³. Ushbu tajriba sun’iy intellektni mustaqil muallif emas, balki jurnalistik jarayonni qo’llab-quvvatlovchi vosita sifatida talqin qilish zarurligini ko’rsatadi. Kontentni tarqatish bosqichida esa algoritmik tizimlar foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos ravishda axborotni saralab yetkazadi. Bu jarayon auditoriyaning axborot iste’molini individuallashtiradi, biroq ayni paytda axborot seleksiyasi va manipulyatsiyasi xavfini ham yuzaga keltiradi. Natijada, sun’iy intellekt media tizimida nafaqat texnik vosita, balki axborot oqimlarini shakllantiruvchi muhim omilga aylanib, mualliflik va javobgarlik bilan bog’liq yangi ilmiy muammoalarni yuzaga keltirmoqda. Mazkur muammoalarni nazariy jihatdan asoslash uchun sun’iy intellekt etikasi bo’yicha ilgari surilgan konseptual yondashuvlarga murojaat qilish zarur.

Oksford universiteti tadqiqotchisi Lukiano Floridi sun’iy intellektni mas’uliyatli rivojlantirish masalasini “ishonchli sun’iy intellekt” konsepsiyasi orqali izohlaydi. Tadqiqotchiga ko’ra, sun’iy intellekt tizimlari uch asosiy talablarga javob berishi lozim: ular amaldagi qoqchilikka mos bo’lishi, axloqiy tamoyillarga rioya qilishi hamda texnik va ijtimoiy jihatdan ishonchli faoliyat yuritishi zarur. Mazkur konsepsiya doirasida sun’iy intellektni boshqarishning bir qator asosiy tamoyillari ajratib ko’rsatiladi. Jumladan, inson nazorati ustuvor bo’lishi, tizimlar xavfsiz va barqaror ishlashi, shaxsiy ma’lumotlar himoya qilinishi hamda sun’iy intellekt faoliyati shaffof bo’lishi lozim. Bundan tashqari algoritmik qarorlar adolatli bo’lishi, ijtimoiy manfaatlariga xizmat qilishi va ularning natijalari uchun javobgarlik mexanizmlari mavjud bo’lishi zarur. Tadqiqotchi sun’iy intellektni rivojlantirishda “avval texnologiya, keyin tuzatish” tamoyilidan voz kechib, “avval axloqiy asos, keyin rivojlanish prinsipini ilgari suradi⁴. Bu esa sun’iy intellektdan foydalanishda uzoq muddatli ijtimoiy ishonch va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu tamoyillar sun’iy intellektning media jarayonidagi maqomini belgilashda muhim bo’lib, ayniqsa mualliflik va hammualliflik masalasiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

Sun’iy intellektni ishonchli va mas’uliyatli rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar uning media tizimidagi rolini qayta baholash zaruratini yuzaga keltiradi. Xususan, sun’iy intellektning kontent yaratish jarayonidagi faol ishtiroki mualliflik va hammualliflik tushunchalarining an’anaviy talqinini o’zgartirmoqda. An’anaviy yondashuvga ko’ra, hammualliflik bir necha shaxslarning ijodiy mehnati natijasida yaratilgan asarga nisbatan qo’llanilib, bunda mualliflar doirasi faqat inson subyektlari bilan cheklangan⁵. Biroq raqamli muhitda SI texnologiyalarining keng qo’llanilishi ushbu modelni murakkablashtirib, ijodiy jarayonga yangi ishtirokchi – algoritmik tizimlarni olib kirdi. Natijada, zamonaviy media amaliyotida kontent ko’pincha inson va SI o’rtasidagi o’zaro hamkorlik asosida yaratilmoqda. Bu esa hammualliflik faqat insonlar o’rtasidagi ijodiy aloqalar sifatida emas, balki inson va texnologiya o’rtasidagi funksional hamkorlik sifatida talqin qilish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellektning ijodiy jarayondagi maqomi ilmiy bahs-munozalarga sabab bo’lmoqda. Ayrim olimlar sun’iy intellektni ijodiy jarayonning mustaqil ishtirokchisi sifatida ko’rishga moyil bo’lsa, boshqalar uni faqat

² Karlson M. The robotic reporter: Automated journalism and the redefinition of labor. Digital Journalism. – 2015. – Vol. 3. – P. 416–431.

³ The Washington Post. Heliograf: AI in news production. – 2017.

⁴ Floridi L. Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence. – 2019. – № 1. – P. 261–262.

⁵ O’zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to’g’risida”gi Qonuni. 12-modda. <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

vosita deb hisoblaydi. AQShda ba’zi olimlar tomonidan sun’iy intellekt yordami bilan yaratilgan asarning muallifi sifatida uni yaratish bo’yicha ko’rsatmalar bergan shaxs ham hammuallif sifatida ro’yxatga olinishi boshlangan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va Rossiyada esa sun’iy intellekt asar yaratilishida muallif kabi alohida shaxs sifatida e’tirof etilgan. Bunday holatda AI (sun’iy intellekt) hammualliflar ro’yxatidan o’rin egallagan holatlari ham namoyon bo’lgan. Tadqiqotchi pozitsiyasiga ko’ra, sun’iy intellektni hammuallif sifatida emas, balki texnik vosita sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq. Chunki, har bir mualliflik asari ijodkorlikka tayanadi, ammo sun’iy intellektda ijodkorlik emas buyruqlarni bajaruvchi xususiyatiga guvoh bo’lamiz. Ma’lum bir buyruqni berayotgan shaxs esa tafakkur qilishi va ijodning bir g’oyasini berishi esa sun’iy intellektidagi hammualliflik maqomini rad eta oladi, mening fikrimcha. Qator tadqiqotchilarning fikricha, sun’iy intellektning xizmatini taqdirlashning birgina yo’li bu, shu dasturlarni yaratgan shaxslarni intellektual mulkning texnik hammuallifi sifatida e’tirof etilishidir⁶.

Sun’iy intellekt ishtirokidagi kontentlarda mualliflik masalasi huquqiy va ilmiy yechim izlayotgan bir vaqtda, bu hammualliflik bir qator etik muammolarni ham keltirib chiqarishi namoyon bo’lmoqda. Sun’iy intellekt yordamida yaratilgan kontent manbasining ochiq ko’rsatilmaligi shaffoflik muammosini kuchaytirsa, noto’g’ri yoki manipulyativ materiallar uchun javobgarlikning aniq belgilanmagani media tizimida mas’uliyatni qayta ko’rib chiqishni talab etadi. Masalan, SI orqali yaratilgan noto’g’ri axborot yoki deepfake materiallar tarqatilganda, uning uchun kim javobgar – tizimdan foydalangan shaxsmi yoki texnologiya egasimi – degan savol ochiq qolmoqda; amaliy yondashuvlarda esa SI vosita sifatida qaralib, yakuniy javobgarlik ko’pincha kontentni yaratgan yoki e’lon qilgan inson zimmasiga yuklanadi. Bu esa yuqorida dolzarb deb qaralgan savolga javob bo’la oladi, nazarimda. Ya’ni SI hammuallif emas, chunki hammualliflik munosabatlarida javobgarlik teng taqsimlanadi. Shu bilan birga, algoritmik qarorlar asosida yuzaga keladigan biryoqlama qarashlar adolat va xolislik tamoyillariga ham tahdid soladi, bu esa auditoriya orasida media tizimining umumiy ishonchliligiga soya solishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar yondashuvlarida ushbu muammolarni bartaraf etish uchun sun’iy intellektni tartibga solishda “axloqiy ustuvorlik” prinsipi ilgari surilmoqda⁷. Ushbu yondashuv media sohasida texnologik rivojlanishdan oldin shaffoflik, javobgarlik va adolat kabi etik me’yorlarni ustuvor qo’yishni nazarda tutmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellektning zamonaviy media tizimiga kirib kelishi kontent yaratish jarayonini tubdan o’zgartirib, mualliflik va hammualliflik tushunchalarining an’anaviy talqinini qayta ko’rib chiqishni talab etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, sun’iy intellekt ijodiy jarayonda muhim rol o’ynayotgan bo’lsa-da, u mustaqil subyekt sifatida emas, balki inson faoliyatini qo’llab-quvvatlovchi texnologik vosita sifatida qaralishi maqsadga muvofiq. Shu bois, SI ishtirokidagi kontentlarda asosiy javobgarlik inson zimmasida qoladi. Mazkur jarayonda shaffoflik va etik tamoyillarga rioya qilish media tizimining ishonchliligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonuni. 12-modda. <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>
2. Alimov B. S. Sun’iy intellektning jurnalistikadagi roli va istiqbollari. Filologiya masalalari. – Toshkent, 2025. – №2. – b. 219-235.
3. Floridi L. Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence. – 2019. – № 1. – P. 261–262.

⁶ G. P. Transformer., M. S. Spellchecker., Roman V. Yampolskiy. When Should Co-Authorship Be Given to AI?.

⁷ YUNESKO. Sun’iy intellekt etikasi. – 2021. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>

4. G. P. Transformer., M. S. Spellchecker., Roman V. Yampolskiy. When Should Co-Authorship Be Given to AI?.
5. Karlson M. The robotic reporter: Automated journalism and the redefinition of labor. Digital Journalism. – 2015. – Vol. 3. – P. 416–431.
6. YUNESKO. Sun’iy intellekt etikasi. – 2021.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>
7. The Washington Post. Heliograf: AI in news production. – 2017.